

**Pregled odabranih presuda
Europskog suda za ljudska
prava za 2023. godinu**

**KUĆA
LJUDSKIH
PRAVA
ZAGREB**

Pregled odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava za 2023. godinu

1) UVOD

Europski sud za ljudska prava („Sud“) putem svojih presuda i odluka tumači Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) i uspostavlja konvencijske standarde zaštite ljudskih prava koji se primjenjuju na nacionalnoj razini. To se prvenstveno odnosi na nacionalne sudove koji trebaju voditi računa o sudskoj praksi Suda u vođenju postupaka i formuliranju odluka, ali i na sva ostala državna tijela koja provode postupke u kojima se odlučuje o pravima i obvezama pojedinaca te koja su dužna osigurati da politike i zakonodavstvo budu u cijelosti usklađeni s Konvencijom.

U 2023. godini Sud je donio niz presuda u kojima je dalje razjasnio i razradio kakvo postupanje državnih tijela te kakva zakonodavna uređenja zahtijevaju standardi iz Konvencije. Predmetna analiza prezentira tri važne ovogodišnje presude koje postavljaju nove standarde glede slobode izražavanja, odgovornosti za govor mržnje na internetu te zaštite zviždača. Kao takve, smatraju se od izrazitog značaja za razvoj standarda zaštite ljudskih prava u navedenim područjima.

Iako se sve obuhvaćene presude ne odnose direktno na Republiku Hrvatsku (*Sanchez protiv Francuske*, *Halet protiv Luksemburga*), tumačenja konvencijskih standarda izražena u njima su od izrazitog značaja. Republika Hrvatska, kao i svaka druga članica Vijeća Europe, dužna je poštivati konvencijske standarde i interpretaciju istih od strane Suda neovisno o tome dolazi li do nove interpretacije konvencijskih standarda u sudskom predmetu koji dolazi iz Republike Hrvatske ili iz neke druge članice Vijeća Europe.

2) OSVRT NA HRVATSKU PRED SUDOM U 2023. GODINI

Prema podacima prikupljenima do kolovoza 2023. godine¹, u Sud je u 2023. godini razmatrao 512 zahtjeva koji se tiču Hrvatske, od kojih je 337 proglašeno nedopuštenim ili brisano. Glede preostalih zahtjeva sud je do kolovoza 2021. donio 36 presuda.

Sud svake godine ažurira značajne slučajeve tj. presude donesene u odnosu na Hrvatsku koji su dostupni na tzv. profilu države članice. Osim predmeta koji je detaljnije obrađen u ovoj analizi, *Mesić protiv Hrvatske (br.2)*, svakako valja izdvojiti i jedini drugi predmet iz 2023. godine koji se izravno tiče Hrvatske te koji je Sud smatrao značajnim predmetom:

Daraibou protiv Hrvatske (Zahtjev br. 84523/17), odlučen 17. siječnja 2023. godine, u kojem je Sud našao da je Hrvatska podnositelju zahtjeva povrijedila pravo na život zajamčeno člankom 2. Konvencije. Slučaj se ticao požara koji

¹ Dostupno na: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/cp_croatia_eng

je izbio u podrumu policijske stanice Bajakovo, koja je u tom trenutku bila prenamijenjena u detencijski centar za migrante koji su nezakonito ušli na teritorij Republike Hrvatske. Tri imigranta koja su bila pritvorena su poginula, a podnositelj zahtjeva, također pritvoreni imigrant, je zadobio teške tjelesne ozljede.

Nadalje, Odjel za izvršenje presuda Suda prati izvršava li Hrvatska svoje obveze pod Konvencijom glede povreda utvrđenih u praksi Suda. Prema statističkim podacima Odjela², ukupan broj predmeta koji su u tijeku pred Odborom ministara u 2023. godini iznosi 81, od kojih su 28 klasificirani kao vodeći (eng. Leading) predmeti. Vodeći predmeti su oni koji ukazuju na nove sustavne i strukturne probleme koji zahtijevaju usvajanje novih općih mjera kako bi se izbjeglo ponavljanje kršenja koje je utvrdio Europski sud, za razliku od "ponavljajućih" (eng. Repetitive)" koji se svrstavaju u već formiranu grupu presuda iste problematike. Broj novih vodećih predmeta koji su završili pred Odborom ministra u 2023. glede Republike Hrvatske iznosi 5 predmeta, dok su 4 predmeta uspješno zatvorena ove godine.

Preuzeto sa: <https://www.coe.int/en/web/execution/croatia>

3) ANALIZA PRESUDA

PRESUDA SANCHEZ PROTIV FRANCUSKE (ZAHTJEV BR. 45581/15)

Sud je dana 15. svibnja 2023. presudio da Francuska nije podnositelju zahtjeva, lokalnom vijećniku koji s natjecao za zastupničko mjesto u Francuskom parlamentu, povrijedila pravo na slobodu izražavanja zajamčeno člankom 10. Konvencije time što ga je osudila za kazneno djelo poticanja na mržnju i nasilje zbog

² Dostupno na: <https://www.coe.int/en/web/execution/croatia>

toga što nije dovoljno žurno pobrisao određene komentare trećih osoba ostavljene na „zidu“ njegovog Facebook profila.

ČINJENICE

Podnositelj zahtjeva je lokalni vijećnik iz političke stranke Nacionalna Fronta koji se natjecao za zastupničko mjesto na Francuskim parlamentarnim izborima. Tijekom izborne kampanje zalijepio je na „zid“ svog Facebook profila objavu o svom protukandidatu FB. Druge dvije osobe, SB i LT, komentirale su tu objavu. U svojim komentarima insinuirali su, među ostalim, da su muslimani preprodavači droge i nasilnici te da je FB, koji je tada bio zamjenik gradonačelnika Nima, pretvorio taj grad u „muslimanski grad“ nalik Alžiru, pun prodavaonica kebaba, džamija, šiša barova i prostitucije.

Podnositelj zahtjeva, zajedno sa SB i LT, je kazneno gonjen i naknadno osuđen za poticanje na nasilje i mržnju protive skupine ljudi zbog njihove muslimanske vjerske pripadnosti. Naređeno mu je da plati novčanu kaznu u iznosu od 4000 Eura i 1000 Eura naknade štete privatnom tužitelju. Prvostupanjski sud je kaznenu odgovornost podnositelja zahtjeva temeljio na zaključku da je on tzv. „vlasnik“ internetske stranice za javnu razmjenu mišljenja, tj. svog Facebook profila, putem koje je došlo do poticanja na mržnju i nasilje. Kao „vlasnik“ stranice, podnositelj zahtjeva bio je dužan žurno pobrisati komentare koje sadrže protuzakoniti govor mržnje, što je propustio učiniti. Viši francuski sudovi su potvrdili prvostupanjsku osuđujuću presudu, smanjivši novčanu kaznu na iznos od 3000 Eura.

ZAHTJEV SUDU

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je njegova kaznena osuda dovela do povrede njegova prava na slobodu izražavanja zajamčenog člankom 10. Konvencije.

ZAKLJUČAK

Sud je odbio zahtjev podnositelja zahtjeva te zaključio da nije došlo do povrede prava na slobodu izražavanja zajamčenog člankom 10. Konvencije.

Sud je zaključio da se ograničenje podnositeljevog prava na slobodu izražavanja putem predmetnih sudskih odluka koje utvrđuju kaznenu odgovornost može smatrati nužnim u demokratskom društvu. Odluke nacionalnih sudova su valjano i dovoljno obrazloženima u pogledu odgovornosti podnositelja zahtjeva te u pogledu same kaznene osude.

OBRAZLOŽENJE

Sud je utvrdio da nije sporno među strankama postupka da kaznena presuda zadire u pravo na slobodu izražavanja podnositelja zahtjeva zajamčeno člankom 10. Konvencije. Također, sud nije našao spornim da takvo zadiranje ima legitimni cilj, zaštitu časti i prava drugih te sprječavanje nereda i kaznenih dijela.

Glavno pitanje za sud je bilo može li se takvo zadiranje u pravo podnositelja zahtjeva smatrati nužnim u demokratskom društvu.

Sud je preliminarno ponovio svoje dosadašnja stajališta glede političkog govora, slobode govora na internetu generalno te mogućnosti postojanja odgovornosti za govor trećih.

Sud je prvo naglasio da je politički govor temelj demokratskog društva. Posljedično, državna tijela imaju jako usku marginu diskrecije prilikom odlučivanja može li se pojedino ograničenje takvog govora smatrati nužnim zadiranjem u pravo na slobodu izražavanja. Na sudu je da temeljito pregleda svako takvo nacionalno ograničenje koje dođe pred njega. Makar je politički govor posebno zaštićen zbog svoje važnosti, takva zaštita nije apsolutna. S ciljem očuvanja tolerancije i poštivanja dostojanstva svih ljudskih bića, što su također temeljne vrednote demokratskog društva, država može kazniti ili čak zabraniti sve oblike političkog izražavanja koji propagiranju, promiču, potiču ili opravdavaju mržnju temeljenu na netoleranciji. Međutim, prilikom postavljanja takvih ograničenja, obzir mora biti dan tome da političke stranke imaju pravo braniti svoja stajališta u javnosti, čak i kada ista su uvredljiva, šokantna ili uznemirujuća za dio populacije.

Sud se nakon toga osvrnuo na pitanje slobode govora na internetu. Naglasio je da iako je Internet kao medij značajno proširio mogućnosti slobode izražavanja, npr. dovođenjem do lakšeg pristupa vijestima te lakšeg razmjenjivanja informacija, on za sobom također nosi nove rizike. Kleveta, govor mržnje, govor koji poziva na nasilje te drugi oblici protupravnog govora mogu putem Interneta biti prošireni u par sekundi preko cijelog svijeta te ponekad ostati kao takvi dostupni dug period. Internet stoga ne smije ostati izvan regulacijske sfere.

Sud je na kraju uputio na svoju raniju praksu iz *Delfi AS* presude koja se ticala pitanja odgovornosti za komentare trećih osoba na Internetu. U toj presudi Sud je zaključio da nije protivno članku 10. Konvencije držati odgovornim trgovačko društvo koje je vlasnik velikog internetskog portala za vijesti odgovornim za komentare trećih osoba koji su predstavljali protupravni govor mržnje. Prilikom zaključivanja bi li takva odgovornost za trećega u konkretnom slučaju bila protivna članku 10. Konvencije, sud je uzeo u obzir kontekst u kojem su komentari napisani, mjere koje je društvo poduzelo da spriječi ili makne protupravni govor u komentarima, odgovornost samih autora komentara te posljedice koje eventualni sudski postupak može imati za trgovačko društvo.

Sud je sve gore navedene standarde primijenio na predmetni slučaj i zaključio da se zadiranje u pravo na slobodu izražavanja podnositelja zahtjeva može smatrati nužnim u demokratskom društvu.

Sud je prvo utvrdio da su komentari koje su na „zidu“ Facebook profila podnositelja zahtjeva ostavili SB i LT nedvojbeno protupravni. Komentari jasno karakteriziraju muslimane objektivno uvredljivim i štetnim jezikom, koji prelazi granice slobode političkog govora zaštićene člankom 10. Konvencije.

Sud se nakon toga osvrnuo na pitanje može li načelno podnositelj zahtjeva biti odgovoran za takve protupravne komentare trećih. Sud je *de facto* proširio odgovornost iz *Delfi AS*, interpretirajući zaključke iz te presude na način da u principu nije protivno članku 10. Konvencije držati odgovornim za protupravne

komentare trećih političare koji koriste društvene mreže za političke svrhe, pogotovo izborne naravi, te ih kao takve otvore javnosti omogućujući svakome da stavi svoje reakcije i komentare. Podnositelj zahtjeva, koji je bio lokalni vijećnik koji se natjecao za Francuski parlament, stoga načelno može biti držan odgovornim.

Međutim, sud je naglasio da trebaju postojati zaštitni mehanizmi koji bi osigurali pravednu raspodjele odgovornosti između raznih aktera prisutnih u ovom slučaju – trećih osoba koje su napisale komentare, podnositelja zahtjeva kao vlasnika Facebook profila, te samog pružatelja usluge društvene mreže Facebook. U takvoj strukturi podijeljene odgovornosti, odgovornost podnositelj zahtjeva mora biti utvrđena u skladu s njegovom objektivnom situacijom. Nacionalni propisi i sudovi moraju uzet u obzir činjenicu da vlasnik popularnog Facebook profila ne bi imao resurse efektivno nadgledati sve komentare, ali također da bi izuzimanje vlasnika profila u potpunosti iz odgovornosti otvorilo vrata ili čak potaknulo i ohrabrilo zlouporabu, govor mržnje, pozivanje na nasilje, manipulaciju i dezinformacije na internetu. Sud je našao da su Francuski propisi i njihova primjena u konkretnom slučaju ostvaruju takav balans.

Sud je nakon toga razmotrio radnje koje je podnositelj zahtjeva poduzeo glede protupravnih komentara na svom profilu. „Vlasnik“ računa koji je u poziciji podnositelja zahtjeva ima obvezu pobrisati protupravne komentare u razumnom vremenu čak i bez da je o postojanju istih unaprijed obaviješten od oštećene strane. Podnositelj zahtjeva je propustio poduzeti takve radnje. On je samo upozorio novom Facebook objavom da treće osobe paze što komentiraju ispod njihovih objava, bez da je pregledao postojeće komentare i uklonio ih. Također, nije postojala nikakva zapreka glede broja komentara koja bi ga mogla spriječiti u sveobuhvatnom pregledavanju ostavljenih komentara – sporni post na njegovom zidu je imao samo 15 komentara. Sud je uzeo u obzir to što je podnositelj zahtjeva političar, utvrdivši da su sudovi od njega mogli očekivati veću pozornost na komentare zbog njegovog položaja.

Na kraju sud je ispitao ima li kaznena osuda podnositelja zahtjeva tzv. „*chilling effect*“ na slobodu govora na Internetu. Sud je zaključio da nema jer je kazna pravično odvučena, sukladno stupnju njegove odgovornosti u konkretnom slučaju. Nacionalni sudovi nisu nametnuli maksimalnu jednogodišnju kaznu zatvora niti maksimalnu novčanu kaznu u iznosu od 45.000 Eura, već samo novčanu kaznu od 3.000 Eura. Također nisu postojale nikakve druge posljedice za podnositelja zahtjeva. U očima suda, takva kazna postiže ravnotežu između cilja sankcioniranja protupravnog govora, koji mora biti sankcioniran, te osiguravanja slobode govora na internetu, koja mora biti zaštićena.

RELEVANTNOST PRESUDE

Predmetna presuda je relevantna iz aspekta što je proširila mogućnosti glede pitanja koga se može prema nacionalnim propisima držati odgovornima za govor mržnje i drugi protupravni govor na internetu. Odgovornost je presudom efektivno proširena na političare koji koriste društvene mreže u svrhu političke kampanje, otvarajući svoje mrežne profile kao mjesta javne rasprave oko političkih pitanja.

PRESUDA HALET V. LUXEMBOURG (ZAHTJEV BR. 21884/18)

Sud je 14. veljače 2023. presudio da je Luxembourg podnositelju zahtjeva povrijedio pravo na slobodu izražavanja zajamčeno člankom 10. Konvencije time što ga je kazneno osudio zbog toga što je on podijelio s novinarima određene dokumente trgovačko društva u kojem je radio a koji su od javnog interesa glede poreznog poslovanja između trgovačkih društva i Luksemburških poreznih vlasti.

ČINJENICE

Podnositelj zahtjeva je bio zaposlenik društva PricewaterhouseCoopers („PwC“) koje je nudilo usluge poreznog savjetovanja i upravljanja te posredništva prema Luksemburškim poreznim tijelima. Između 2012 i 2014, Luksemburški mediji su objavili stotinjak dokumenata PwC-a koji ukazuju na praksu izrazito lukrativnih poreznih sporazuma koje je PwC sklapao u ime multinacionalnih kompanija sa Luksemburškim poreznim vlastima. Objava navedenih dokumenata javnosti je poznata pod nazivom afera *LuxLeax*.

Interna istraga PwC-a otkrila je da su njihovi dokumenti dospjeli u javnost zbog bivšeg zaposlenika, AD, koji ih je samovoljno predao novinarima nakon što je odstupio iz PwC-a. Naknada interna istraga je pokazala da nakon što su prvi dokumenti objavljeni od strane novinara, podnositelj zahtjeva je predao dodatne dokumente PwC-a novinarima koji su ukazivali na daljnje aspekte poslovanja PwC-a koji nisu bili sadržani u prvo-objavljenim dokumentima. Ti dokumenti su također kasnije javno objavljeni od strane novinara.

AD i podnositelj zahtjeva su oboje kazneno gonjeni za opisane radnje. Podnositelj zahtjeva je osuđen za niz kaznenih dijela uključujući krađu, prevareno pristupanje sistemu za automatsku obradu podataka, te povredu profesionalne tajne. Osuđen je na uvjetnu zatvorsku kaznu te mu je naređeno da plati novčanu kaznu u iznosu od 1000 Eura. Podnositelj zahtjeva je bezuspješno probao preokrenuti osuđujuću presudu na višim Luksemburškim sudovima.

ZAHTJEV SUDU

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je njegova kaznena osuda dovela do povrede njegova prava na slobodu izražavanja zajamčenog člankom 10. Konvencije.

ZAKLJUČAK

Sud je usvojio zahtjev podnositelja zahtjeva, zaključujući da je kaznena osuda povrijedila pravo na slobodu izražavanja podnositelja zahtjeva zajamčeno člankom 10. Konvencije iz razloga što nije bila nužna u demokratskom društvu za zaštitu prava i sloboda drugih osoba, u ovom slučaju PwC-a te njegove reputacije i prava.

OBRAZLOŽENJE

Sud je smatrao da nije upitno da kaznena osuda podnositelja zahtjeva zadire u njegovo pravo na slobodu govora te da je takvo zadiranje propisano zakonom te teži legitimnom cilju – zaštititi ugleda i prava drugih osoba, u ovom slučaju PwC-a.

Jedino pitanje koje je sud razmotrio je može li se kaznena osuda smatrati nužnom mjerom u demokratskom društvu za zaštitu časti i prava drugih, u ovom slučaju PwC-a. Sud je dao negativan odgovor na to pitanje.

Preliminarno sud je ponovio standard koji proizlaze iz njegove postojeće prakse, a koji se odnose na pitanje slobode govora u kontekstu radnog odnosa. Sud je naglasio da su prema njegovoj postojećoj praksi radnici i službenici koji objave povjerljive informacije iz radnog odnosa, pritom kršeći propise primjenjive na njih, pod određenim uvjetima zaštićeni pravom slobode govora iz članka 10. Konvencije. Konvencija im pruža zaštitu kada djeluju u svojstvu tzv. zviždača. Na nacionalnim tijelima i sudovima je da ostvare pravednu ravnotežu između prava na slobodu govora tih radnika i službenika te prava i obveza koji za radnike i službenike proizlaze iz radnog odnosa. U ključnoj presudi *Guja*, sud je postavio šest kriterija koja nacionalna tijela i sudovi moraju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja radi li se o protupravnoj povredi ravnopravnog odnosa ili o postupanju u svojstvu tzv. zviždača koje je zaštićeno prema članku 10. Konvencije.

Sud je odlučio iskoristiti predmetnu presudu da razjasni svoje kriterije iz *Guja* presude, uzimajući u obzir razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu zviždača na EU razini kao i činjenicu da zviždači danas sve više igraju ključnu ulogu u otkrivanju informacijama od javnog interesa. Sud se osvrnuo na svaki od šest kriterija posebno.

Prvi kriterij odnosi se na kanale putem kojih osoba objavljuje povjerljive podatke i diže uzbunu glede određenih informacija. Prioritet, kada je to moguće, u pravilu mora biti dan internim kanalima za podnošenje prijave (npr. nadređenom u strukturi ili nadzornim tijelima). Objavljivanje informacija izravno javnosti treba biti krajnja mjera. Interni kanali se mogu zaobići te se podatci mogu objaviti javnosti jedino ako isti efekt nije moguće postići internim putem zbog npr. njegove neučinkovitosti.

Drugi kriterij se odnosi na autentičnost objavljene informacije. Zviždač prije nego što objavi informacije mora, koliko je to moguće, pažljivo provjeriti radi li se o točnoj i vjerodostojnoj informaciji. Međutim, zviždač ne smije izgubiti to svojstvo ako se pokaže na kraju da objavljena informacija nije točna, dokle god je postupao odgovorno ulažući napore da provjeri, koliko je to moguće, autentičnost informacije.

Treći relevantni kriterij tiče se dobre vjere zviždača. Motiv je ključan za pitanje može li se objava informacija smatrati zaštićenom pod člankom 10. Konvencije. Objava ne smije biti motivirana stjecanjem osobne koristi, temeljena na određenom osobnom gnjevu prema poslodavcu, ili se temeljiti na bilo kojem drugom skrivenom motivu ne povezanom sa svrhom instituta zviždača.

Četvrti kriterij se odnosi na postojanje javnog interesa glede objave informacije. Generalno, informacije od javnog interesa moguće je podijeliti u tri kategorije od kojih prva kategorija uživa najveći stupanj zaštite dok treća kategorija uživa najmanji stupanj zaštite. Prvu kategoriju čine informacije o nezakonitim radnjama i praksama koje su neporecivo od snažnog javnog interesa. Drugu kategoriju čine informacije o radnjama i praksama koje nisu nezakonite same po sebi ali su svejedno kontroverzne ili neprihvatljive. Takve informacije se također smatraju

iznimno bitnima javnosti. Treću skupinu čine informacije koje mogu biti od značaja za javnu raspravu neovisno o postojanju štete za javni interes. Ova kategorija zaslužuje najmanji stupanj zaštite, te se ne smije interpretirati toliko široko da obuhvaća sve informacije koje su od eventualnog interesa za javnost. Na nacionalnim tijelima je da prosude u svakom pojedinačnom slučaju uzimajući sve okolnosti slučaja nadilazi li interes javnosti potrebu zaštite takve informacije.

Peti kriterij se odnosi na štetne posljedice koja nastaje zbog objavljene informacije. Nacionalna tijela su dužna utvrditi nadilazi li nastala šteta potencijalni interes javnosti da dozna takvu informaciju. Šteta koja se uzima u obzir je prvenstveno šteta koju trpi poslodavac, ali također bilo koja druga štetna posljedica koja može nastati objavljivanjem informacije poput štete za ekonomsku stabilnost, povjerenje u pravosudni sustav, za poreznu politiku itd.

Zadnji šesti kriterij odnosi se na težinu kazne. Naglašeno je da je davanje otkaza zviždaču te samo provođenje kaznenog postupka protiv istog u pravilu protivno pravu na slobodu govora pod člankom 10. Konvencije. Međutim, sud je naglasio da u određenim slučajevima takvo sankcioniranje može biti legitimno ovisno o sadržaju objavljenih informacija te samim obvezama koje je zviždač imao u pogleda objavljenih informacija. U tom slučaju priroda i težina kazne moraju biti proporcionalni stupnju ograničenja slobode govora osobe koja dijeli informaciju.

Sud je navedenih šest kriterija primijenio na predmetni slučaj i zaključio da se ne radi o nužnom ograničenju slobode govora te da su nacionalna tijela prekršila prava podnositelja zahtjeva koji je postupao kao legitimni zviždač.

Sud je prvo ispitao kako je nacionalni Žalbeni sud primijenio kriterije iz Guja presude prilikom utvrđivanja kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva. Sud je utvrdio da je nacionalni sud načelno nastojao primijeniti navedene kriterije, uzimajući u obzir praksu Suda glede članka 10. Konvencije, kako bi utvrdio dopuštenost otkrivanja dokumenata o povratu poreza u vlasništvu PwC-a. Međutim, nacionalni sud je ispitao svaki od šest kriterij u izolaciji, propuštajući napraviti generalno balansiranje između slobode govora i državnog zadiranja u istu. Iz tog razloga, Sud je u predmetnoj presudi pregledao primjenu svakog od šest kriterija holistički naglašavajući njihovu međusobnu povezanost.

Glede pitanja kanala putem kojeg je podnositelj zahtjeva objavio podatke, sud je naglasio da su porezne prakse koje je podnositelj zahtjeva objavio legalne u Luxembourggu te stoga nije bilo moguće podnositelju zahtjeva da ih prijavi internim kanalima. Jedino što je mogao je objaviti ih javnosti, što je i učinio. Isto je ispravno utvrdio i Žalbeni sud.

Glede pitanja autentičnosti objavljenih informacija, 14 dokumenata o povratu poreza te dva popratna pisma, njihovu autentičnost je potvrdio nacionalni sud te ona nije bila osporavana od drugih strana u postupku. Dobra vjera podnositelja zahtjeva također nije osporavana u nacionalnom postupku te ništa pred Sudom ne ukazuje na zaključak da je postojao neki drugi motiv za objavu podataka.

Sud je spojio analizu postojanja javnog interesa (četvrti kriterij) te nastale štete (peti kriterij), fokusirajući se na pitanje je li nacionalni sud postigao pravednu

ravnotežu između javnog interesa da se objave dokumenti te štetnih posljedica koje su proizašle iz takvog objavljivanja. Kako bi mogao dati odgovor na centralno pitanje pravedne ravnoteže, sud je ispitao kontekst u kojem se objava dogodila, javni interes kojem je objava težila te negativne posljedice do kojih je dovela.

Kontekst objave se smatra ključnim za pitanje može li se objava smatrati u javnom interesu. Podnositelj zahtjeva je predao predmetne dokumente novinaru par mjeseci nakon što su mediji već objavili inicijalne dokumente predane od AD-a te je javnost već bila upoznata s poreznim praksama. Nacionalni Žalbeni sud je, uzimajući tu činjenicu u obzir, zaključio da objava podataka nije bila u javnom interes jer nije dala javnosti nikakvu novu informaciju koja bi mogla pridonijeti postojećoj raspravi o poreznim praksama niti pokrenula novu debatu glede pitanja utaje poreza od velikih kompanija. Sud se nije složio s nacionalnim sudom da je to relevantno, informacija ne mora nužno biti nova i nepoznata javnosti. Činjenica da se objavljuje informacija glede javne rasprave koja je već u tijeku ne može po sebi isključiti postojanje javnog interesa.

Glede specifično pitanja postojanja javnog interesa, sud je utvrdio da pitanja poreznih praksi su nedvojbeno od javnog interesa za zajednicu. Suprotno tvrdnjama nacionalnog Žalbenog suda, Sud je ponovno naglasio da nije relevantno što je debata o poreznim praksama već bila u tijeku. Ponekad je potrebno upozoriti javnost više puta glede istog pitanja kako bi došlo do željenog cilja kojem zviždači teže – efektivne promjene u postojećim praksama. Nadalje, neovisno o navedenom, objava podnositelja zahtjeva je sadržavala određene nove informacije i pomogla prikazati cijelu sliku glede poreznih praksi u Luksemburgu te njihovog efekta šire na cijelu Europu. Ponajviše, informacije su prikazivale koje su točno multinacionalna društva sudjelovala u sumnjivim poreznim praksama, što je od izrazitog značaja s obzirom na položaj koji velika društva zauzimaju u današnjem svijetu s ekonomske i društvene perspektive.

Što se tiče štetnih posljedica koje su za PwC i javni interes nastupile zbog otkrivanja podataka, Sud je smatrao da nacionalni Žalbeni sud nije dovoljno objasnio u čemu se sve one očituju, što je nužno za postizanje pravedne ravnoteže između javnog interesa i nastale štete. Prema mišljenju suda, PwC je pretrpio materijalnu i nematerijalnu štetu koja nije bila od dugog trajanja jer mu se poslovanje brzo vratilo na prijašnju razinu. Nematerijalnu štetu su pretrpjele i multinacionalne kompanije, te su povrijeđeni generalni interesi koji se odnose na spriječavanje krađe te zaštitu profesionalne tajne.

Iz svih navedenih utvrđenja o javnom interesu i šteti, Sud je zaključio da je analiza nacionalnog suda bila manjkava. S jedne strane javni interes je preusko definiran, a s druge strane sva šteta objave nije uzeta u obzir. Iz tog razloga sud je samostalno proveo test ravnoteže između suprotstavljenih interesa, zaključivši da zbog važnosti nacionalne i Europske javne debate o poreznim praksama multinacionalnih društva, kojoj je objava pridonijela, javni interes zasigurno preteže nad svom štetom koja je proizašla iz objave.

Za kraj sud se osvrnuo na samu težinu sankcije, uzimajući u obzir zaključke glede relevantnosti javnog interesa, sud je zaključio da bilokakva kaznena

odgovornost, uključujući i minimalnu kaznu od 1000 Eura, je neproporcionalno zadiranje u pravo na slobodu izražavanja koje izaziva „chilling effect“ za bilo koje buduće zviždače.

RELEVANTNOST PRESUDE

Predmetna presuda je važna iz ponajviše dva. Prvo, u njoj je Sud preformulirao te razjasnio svoje glavne kriterije temeljem kojih se utvrđuje predstavlja li određena objava podataka zaštićenu objavu od strane zviždača. Kao takva, presuda će godinama ostati relevantna za utvrđivanje dopuštenosti otkrivanja podataka. Drugo, sud je jasno dao do znanja da nije potrebno da sami podatci koji se otkrivaju moraju biti u potpunosti nepoznati javnosti ili da oko njih ne mora već postojati javna rasprava. Treće, sud je nedvojbeno ukaza koliko su prakse međunarodnih društva pitanja od javnog interesa jednako važna kao i prakse javnopravnih tijela.

PRESUDA MESIĆ PROTIV HRVATSKE (ZAHTJEV BR. 45066/17)

Sud je 30. svibnja 2023. donio presudu kojom je utvrdio da podnositelju zahtjeva, bivšem Hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću, portal Dnevno.hr nije povrijedio pravo na privatni život zajamčeno člankom 8. Konvencije objavom članka koji je upućivao na to da je Mesić tijekom mandata, sudjelovao u kriminalnim aktivnostima u vezi s nabavom oklopnih vozila za hrvatsku vojsku od finske tvrtke Patria.

ČINJENICE

U 2015., dva zaposlenika finskog trgovačkog društva Patria su osuđena pred prvostupanjskim Finskim sudom za kazneno djelo nuđenja ili davanja mita u vezi s postupkom javne nabave oklopnih vozila za hrvatsku vojsku. Optužnica temeljem koje je donesena osuđujuća presuda tvrdila je da je jedan od primatelja mita bio podnositelj zahtjeva, koji je u to vrijeme obnašao funkciju Predsjednika Republike Hrvatske. Međutim, prvostupanjskom presudom jedino je utvrđeno da su optuženici dali mito direktoru hrvatske tvrtke koja se bavi proizvodnjom oružja i vozila, koja je sudjelovala u postupku javne nabave. Sud nije smatrao da postoji dovoljno dokaza da je mito dano i podnositelju zahtjeva, makar se njegovo ime spominjalo u porukama te je zasigurno bio meta lobiranja. Prvostupanjska osuđujuća presuda je kasnije preokrenuta od strane višeg suda.

Dan nakon što je donesena predmetna prvostupanjska presuda, hrvatski internetski informativni portal Dnevno.hr objavio je članak o slučaju Patria. Članak je upućivao na to da zbog činjenice što je optužnica dignuta u finskoj te su temelje nje za davanje ili nuđenje mita osuđena dva zaposlenika društva Patria, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („**USKOK**”), je dužan provesti istragu o ulozi podnositelja zahtjeva u tom slučaju i podignuti optužnicu protiv njega. Članak je u sebi sadržavao izvatke iz optužnog prijedloga koji su Finski tužitelji uputili protiv članova društva Patria, a u kojima se tvrdi da je podnositelj zahtjeva jedna od osoba koja je primila mito.

Nakon što je članak objavljen, podnositelj zahtjeva je zatražio putem odvjetnika da portal Dnevno.hr objavi ispravak određenih navoda u članku, koje je smatrao da vrijeđaju njegov čast i ugled. Zahtjev se odnosio na spominjanje podnositelja zahtjeva u prijepisu optužnog prijedloga, tvrdnje da su zaposlenici društva Patria optuženi da su dali mito podnositelju zahtjeva te tvrdnju novinara da je „zajednička istraga nedvojbeno utvrdila da je Stjepan Mesić sudjelovao u kaznenim radnjama.“ Portal je odbio napraviti tražene izmjene te je podnositelj zahtjeva naknadno tužio Portal za naknadu štete radi povrede njegovog ugleda. Svi nacionalni sudovi odbili su tvrdnje podnositelja zahtjeva.

ZAHTJEV SUDU

Podnositelj zahtjeva tvrdi da su odbijanjem njegove tužbe za naknadu štete domaći sudovi propustili zaštititi njegov ugled te su tako povrijedili njegovo pravo na poštovanje privatnog života zajamčeno člankom 8. Konvencije.

ZAKLJUČAK

Sud je odbio zahtjev podnositelja zahtjeva, zaključujući da nacionalni sudovi odbijanjem podnositeljeve tužbe za naknadu štete nisu povrijedili njegovo pravo na poštovanje privatnog života zajamčeno člankom 8. Konvencije. Naprotiv, nacionalni sudovi su odbijanjem njegova zahtjeva uspostavili pravednu ravnotežu između prava podnositelja zahtjeva na poštovanje njegova privatnog života i prava informativnog portala na slobodu izražavanja.

OBRAZLOŽENJE

Sud je preliminarno ukazao na dosadašnje standarde koje je razvio u svojoj praksi glede članka 8. i članka 10. Konvencije.

Sud je naglasio da predmeti slučaj spada u tip slučajeva u kojima je dužnost suda da utvrdi jesu li nacionalni sudovi uspostavili pravednu ravnotežu između poštivanja prava na poštovanje privatnog života osoba o kojima se novinski izvješćuje zagarantiranog člankom 8. Konvencije te prava na slobodu govora samih novinara sadržanim u članku 10. Konvencije. Pravo na poštovanje privatnog života iz članka 8. Konvencije obuhvaća i zaštitu ugleda osobe od ozbiljnih napada koji mogu dovesti do narušavanja uživanja prava na privatni život. S druge strane, zaštita slobode tiska je temelj demokratskog društva. Ta sloboda međutim nije apsolutna već je ograničena zaštitom časti drugih osoba te povjerljivošću određenih informacija. Novinari, pogotovo prilikom izvještavanja o kaznenim istragama, moraju postupati u dobroj vjeri temeljem točnih i vjerodostojnih podataka, uzimajući u obzir presumpciju nevinosti zagarantiranu člankom 6. Konvencije. Sud je kroz svoju praksu razvio broj standarda koji pomažu nacionalnim sudovima da postignu pravednu ravnotežu između ova dva prava, uključujući pitanja doprinosi li članak raspravi o pitanju od javnog interesa, koliko je poznat podnositelj zahtjeva javnosti te kojom je metodom novinar pribavio informacije i provjerio njihovu istinitost.

Sud je primijenio navedene standarde na činjenice slučaja te zaključio da su nacionalni sudovi **postigli pravednu ravnotežu između članka 8 i 10. Konvencije.**

Prvo, sud je utvrdio da su predmetne izjave novinara dosegle potrebnu razinu ozbiljnosti za primjenu članka 8. Konvencije. Navodi novinara su prezentirali podnositelja zahtjeva kao sudionika u kriminalnim aktivnostima te su kao takvi mogli izrazito naškoditi njegovom ugledu.

Sud je nakon toga ispitao primjenu tri navedena kriterija za određivanje ravnoteže između članka 8. i 10. Konvencija – pitanje javnog interesa, pitanja poznaje li javnost podnositelja zahtjeva, te pitanja prikupljanja i provjere podataka.

Sud je zaključio da se članak zasigurno bavio temom od javnog interesa te zbog toga Konvencija ostavlja malo prostora za ograničavanje rasprave oko predmetne teme. Radilo se o mogućim kaznenim radnjama na koje su upućivali pravosudni dokumenti druge države kao i druge javne osobe u svojim ispadima.

Nadalje, članak se odnosio na osobu koja nije privatna osoba, niti čak običan političar, već predsjednik države te se članak nije odnosio na njegove privatne radnje već obavljanje njegovih službenih dužnosti. Takva osoba i takve radnje mogu biti temeljito ispitane od strane javnih medija te podnositelj zahtjeva treba pokazati veći stupanj tolerancije prema novinarskim pisanjima o njemu.

Glede sadržaja članka, Sud je utvrdio da su nacionalni sudovi proučili članak u cijelosti te opravdano utvrdili da se iz članka gledanog kao cjelinu jasno može utvrditi da Finski sud nije presudio da je podnositelj zahtjeva primio mito. Navodi sadržani u članku samo prenose istinite tvrdnje o istrazi te sumnjama Finskih vlasti o upletenosti podnositelja zahtjeva glede primanja mita. Drugim riječima, novinar je samo izvještavao o tome što sadrže sudski dokumenti te izjave koje je naveo glede podnositelja zahtjeva nisu njegove tvrdnje. Glede problematične rečenice u kojoj je novinar napisao da je „zajednička istraga nedvojbeno utvrdila da je Stjepan Mesić sudjelovao u kaznenim radnjama“ Sud je rekao da je navedena tvrdnja osporena u samom članku u zadnjim njegovim rečenicama koje pojašnjavaju da Finska tijela nisu utvrdila odgovornost podnositelja zahtjeva. Makar je istina da je novinar mogao birati svoje riječi pažljivije, iz cijelog članka nedvojbeno proizlazi da nije utvrđena kaznena odgovornost podnositelja.

RELEVANTNOST PRESUDE

Predmetna presuda još jednom je ukazala na važnost novinara kao „čuvara javnog interesa“ i njihovog izvještavanja kao i pravo javnosti da sazna informacije od javnog interesa. Sud je ponovio da su granice prihvatljive kritike šire kad je riječ o političaru nego kad je riječ o privatnoj osobi. Sud je već ranije upozorio na poteškoće hrvatskih sudova prilikom balansiranja između konvencijskih članaka 8. i 10., kao i na činjenicu da domaći sudovi često nameću nerazmjerne sankcije, posebno u slučajevima klevete i uvrede. Zato je ovaj predmet još jednom rastumačio i dao odgovor na pitanje je li država, u kontekstu svojih pozitivnih obveza na temelju članka 8. Konvencije postigla pravednu ravnotežu između prava pojedinca na zaštitu ugleda i prava druge strane na slobodu izražavanja zajamčenog člankom 10. Konvencije.